

Un workflow automatizzato per la trascrizione e la pubblicazione di manoscritti storici: orchestrazione di IIF, eScriptorium e TEI Publisher tramite WSO2 Micro Integrator

Pierpaolo (Pietro) Sichera¹

Cristina Marras¹

Enrico Pasini²

¹ Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Italia

² Università di Torino

Abstract. A partire da marzo 2023, il CNR-ILIESI e il nodo italiano dell'infrastruttura di ricerca OPERAS hanno progettato il framework di orchestrazione dei servizi per il Marketplace di H2IOSC, che consente l'esecuzione automatizzata di servizi di ricerca distribuiti tra diverse infrastrutture. La trascrizione e la pubblicazione di manoscritti storici è un processo in più fasi che in genere richiede ai ricercatori di interagire manualmente con diversi strumenti digitali indipendenti: archivi di immagini, motori di riconoscimento del testo scritto a mano (HTR) e piattaforme di pubblicazione digitale. Questo documento presenta una pipeline completamente automatizzata che orchestra tre servizi standard aperti – IIF per l'accesso alle immagini, eScriptorium per HTR e TEI Publisher per l'edizione digitale accademica – in un unico flusso di lavoro eseguibile utilizzando WSO2 Micro Integrator. La pipeline, sviluppata all'interno del quadro di orchestrazione OPERAS-IT del progetto H2IOSC, implementa un modello di polling asincrono in quattro fasi (importazione, segmentazione, trascrizione, esportazione), applica una trasformazione XSLT che converte ALTO XML in TEI P5 con codifica facsimile e pubblica il risultato su TEI Publisher tramite l'API REST eXist-db. Descriviamo l'implementazione completa, la dimostriamo su un'immagine manoscritta dall'archivio del progetto Coverless elaborata tramite un'istanza eScriptorium ospitata dall'ISTC-CNR di Catania e discutiamo le decisioni di progettazione che rendono la pipeline completamente parametrizzata in fase di esecuzione, riutilizzabile in diversi corpora e riproducibile senza modifiche ai servizi sottostanti. Il concetto di orchestrazione e l'architettura descritti in questo articolo sono stati concepiti dal gruppo OPERAS-IT nell'ambito del progetto H2IOSC.

Parole chiave: HTR, riconoscimento del testo scritto a mano, IIF, eScriptorium, TEI Publisher, orchestrazione dei servizi, WSO2 Micro Integrator, ALTO XML, TEI P5, edizione scientifica digitale, H2IOSC, OPERAS, OPERAS-IT, discipline umanistiche digitali, trascrizione del manoscritto, automazione della pipeline, infrastruttura di ricerca, DARIAH, CLARIN, E-RIHS, federazione di infrastrutture

1. Introduzione

1.1 La sfida della trascrizione del manoscritto

La digitalizzazione e trascrizione di manoscritti storici è un'attività centrale nella ricerca sulle Digital Humanities. Negli ultimi dieci anni, la disponibilità di strumenti di riconoscimento del testo scritto a mano (HTR) ha trasformato quella che una volta era un'attività puramente manuale in un processo semi-automatizzato. Piattaforme come Transkribus o eScriptorium offrono capacità di riconoscimento sempre più accurate, mentre standard come IIIF (International Image Interoperability Framework) e TEI (Text Encoding Initiative) forniscono rispettivamente il livello di interoperabilità per l'accesso alle immagini e la codifica del testo.

Tuttavia, il tipico flusso di lavoro del ricercatore rimane in gran parte manuale. Un ricercatore deve: individuare le immagini del manoscritto in un archivio; scaricarli o consultarli; caricarli su una piattaforma HTR; configurare ed eseguire la segmentazione e il riconoscimento; scaricare l'output; convertirlo nel formato desiderato (es. TEI); e caricarlo su una piattaforma di pubblicazione. Ogni passaggio prevede un'interfaccia Web diversa, credenziali di autenticazione diverse, formati di file diversi e convenzioni diverse. Il processo è dispendioso in termini di tempo, soggetto a errori e, soprattutto, non riproducibile: ripetere lo stesso flusso di lavoro su un corpus diverso richiede la ripetizione di tutti i passaggi manuali da zero.

1.2 L'approccio all'orchestrazione di OPERAS-IT

Figure 1 - Figura 1. OPERAS-IT: paternità intellettuale del progetto di orchestrazione dei servizi all'interno di H2IOSC. Cronologia dalla definizione iniziale del prototipo (aprile 2023) all'implementazione operativa (marzo 2026). Tutti i documenti sono stati prodotti da OPERAS-IT / CNR-ILIESI.

Il quadro di orchestrazione sviluppato da OPERAS-IT nell'ambito del progetto H2IOSC [1, 2, 3] affronta questa sfida consentendo la composizione automatizzata dei servizi distribuiti in flussi di lavoro eseguibili. Il framework introduce una distinzione formale tra orchestrazione (coordinamento dei servizi remoti oltre i confini dell'infrastruttura) e composizione (coordinamento dei servizi all'interno di un'unica piattaforma) [3] e fornisce una metodologia sistematica per la creazione di flussi di lavoro orchestrati utilizzando WSO2 Micro Integrator [4].

Il presente articolo applica questa metodologia a un caso di studio concreto: la trascrizione e pubblicazione automatizzata di manoscritti storici. Dimostriamo che orchestrando i servizi esistenti e non modificati attraverso una pipeline WSO2, l'intero processo – dal recupero delle immagini IIF attraverso l'elaborazione HTR alla pubblicazione dell'edizione digitale TEI – può essere ridotto a una singola chiamata API con un payload JSON.

1.3 Ambito e struttura

Questo documento è complementare al documento metodologico [4], che descrive i modelli generali di progettazione del flusso di lavoro. Qui ci concentreremo sulle scelte di implementazione specifiche, sulle interazioni API specifiche del servizio e sulle trasformazioni di formato specifiche del dominio richieste da questo particolare flusso di lavoro.

Il resto del documento è organizzato come segue. La sezione 2 discute il lavoro correlato. La sezione 3 descrive l'architettura e il ruolo di ciascun componente. La sezione 4 descrive in dettaglio l'implementazione, inclusi gli artefatti WSO2, le interazioni API eScriptorium e la trasformazione da ALTO a TEI. La sezione 5 presenta il caso di studio. La sezione 6 discute il ruolo dello sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale. La sezione 7 discute la riusabilità e le limitazioni. La sezione 8 conclude.

2. Lavori correlati

2.1 Automazione della pipeline HTR

Diversi progetti hanno affrontato l'automazione dei flussi di lavoro HTR. OCR-D, finanziato dalla Fondazione tedesca per la ricerca, fornisce un quadro completo per l'elaborazione OCR/HTR di documenti storici, con un'architettura modulare basata su interfacce standardizzate. Tuttavia, l'OCR-D si concentra sul processo di elaborazione stesso (segmentazione, riconoscimento, post-correzione) piuttosto che sull'integrazione con l'accesso alle immagini a monte e la pubblicazione a valle.

Transkribus, sviluppato dal progetto READ e ora gestito da READ COOP SCE, offre una piattaforma HTR basata su cloud con un'API che consente l'automazione. Tuttavia, Transkribus opera come piattaforma autonoma piuttosto che come componente in uno scenario di orchestrazione più ampio.

eScriptorium, sviluppato presso l'EPHE-PSL (École Pratique des Hautes Études) e basato sul motore kraken HTR, fornisce sia un'interfaccia web che un'API REST. La sua natura open source e l'accessibilità API lo rendono particolarmente adatto all'integrazione in flussi di lavoro orchestrati.

2.2 Flussi di lavoro basati su IIF

Lo standard IIF è diventato di fatto il livello di interoperabilità per gli archivi di immagini del patrimonio culturale. L'IIF Presentation API 3.0 fornisce un formato manifest standardizzato che descrive la struttura di un oggetto digitale (pagine, tele, immagini) in modo leggibile dalla

macchina. Diversi strumenti nell'ecosistema Digital Humanities consumano direttamente i manifest IIF, incluso eScriptorium, che può importare documenti dai manifest IIF.

2.3 Piattaforme di pubblicazione TEI

TEI Publisher, sviluppato da e-editiones e costruito sul database XML eXist-db, è una piattaforma open source per la creazione di edizioni accademiche digitali da testi codificati TEI. Fornisce rendering configurabile tramite specifiche ODD (One Document Does it all), supporta più formati di output (HTML, PDF, ePub) e offre un'API REST per la gestione programmatica dei documenti.

2.4 Posizionamento di quest'opera

Sebbene ciascuno di questi strumenti sia ben consolidato individualmente, nessun sistema esistente li orchestra in una pipeline automatizzata end-to-end. Il contributo di questo articolo è proprio questa integrazione: dimostrare come IIF, eScriptorium e TEI Publisher possono essere combinati tramite WSO2 Micro Integrator in un unico flusso di lavoro riproducibile e parametrizzato.

3. Architettura

3.1 Panoramica della pipeline

La pipeline comprende cinque fasi sequenziali, ciascuna corrispondente a una distinta interazione del servizio:

Fase 1 – Importazione documenti (IIF → eScriptorium). La pipeline riceve un URL manifest IIF e lo invia all'API REST nativa di eScriptorium, che crea un nuovo documento all'interno di un progetto esistente e importa le immagini a cui si fa riferimento nel manifest.

Fase 2 – Segmentazione del layout (eScriptorium). Una volta importate le immagini, la pipeline attiva il motore di segmentazione del layout di eScriptorium, che identifica le aree di testo, le linee di base e i limiti delle righe su ciascuna immagine della pagina.

Fase 3 – Trascrizione HTR (eScriptorium). Una volta completata la segmentazione, la pipeline attiva il motore HTR utilizzando il modello di riconoscimento disponibile, producendo una trascrizione leggibile dalla macchina per ogni riga di testo identificata.

Fase 4 – Esportazione (eScriptorium → WSO2 MI). La pipeline richiede l'output della trascrizione in formato ALTO XML tramite l'API di esportazione di eScriptorium.

Fase 5 – Trasformazione e pubblicazione (WSO2 MI → TEI Publisher). L'output XML ALTO viene trasformato nel formato TEI P5 utilizzando un foglio di stile XSLT e il documento TEI risultante viene pubblicato su TEI Publisher tramite l'API REST eXist-db.

Figure 2 - Pipeline di orchestrazione a cinque fasi. Le fasi 1-4 sono asincrone (richiedono il polling). La fase 5 è sincrona. Il micro integratore WS02 orchestra l'intero flusso senza eseguire direttamente alcuna attività computazionale.

3.2 Ruoli dei componenti

IIIF Server fornisce un accesso standardizzato alle immagini del manoscritto. Svolge un ruolo passivo nella pipeline: fornisce immagini e manifest tramite HTTP standard, senza richiedere alcuna configurazione speciale per l'orchestrazione.

eScriptorium fornisce i servizi computazionali principali: gestione dei documenti, segmentazione del layout e trascrizione HTR. Espone un'API REST che supporta tutte le operazioni richieste dalla pipeline. Fondamentalmente, eScriptorium viene eseguito sulla propria infrastruttura (in questo caso, ISTC-CNR Catania) – l'orchestratore del Marketplace non esegue mai calcoli.

WS02 Micro Integrator orchestra il flusso di lavoro. Gestisce la sequenza delle chiamate API, implementa il polling asincrono per ogni fase di elaborazione, esegue la trasformazione da ALTO a TEI e pubblica il risultato. È l'unico componente a conoscenza del flusso di lavoro completo; ogni singolo servizio opera in modo indipendente.

TEI Publisher / eXist-db riceve il documento TEI trasformato e fornisce l'interfaccia di pubblicazione accademica, inclusa la visualizzazione del testo, il visualizzatore di immagini IIIF e la visualizzazione diplomatica con corrispondenza riga-immagine.

3.3 Orchestrazione, non composizione

Questo workflow è un chiaro esempio di orchestrazione come definito nel framework OPERAS-IT [3]: i tre servizi (IIIF, eScriptorium, TEI Publisher) vengono eseguiti su diversi sistemi infrastrutturali, vengono invocati in remoto sulla rete e richiedono polling asincrono e gestione degli errori. Se tutti e tre i servizi fossero ospitati su un'unica piattaforma, lo stesso flusso di lavoro costituirebbe una composizione anziché un'orchestrazione.

Questa distinzione non è puramente teorica. Nell'ambito dell'ecosistema H2IOSC, DARIAH-IT ha implementato AEON, una piattaforma di composizione in cui i flussi di lavoro sono costruiti a partire da servizi registrati ed eseguiti all'interno della stessa istanza WSO2 [5]. Il workflow presentato in questo articolo dimostra una vera e propria orchestrazione: i tre servizi costituenti (server IIIF, eScriptorium, TEI Publisher) vengono eseguiti su infrastrutture separate, vengono richiamati da remoto e sono coordinati dal Marketplace senza che nessuno di essi sia implementato al suo interno. Un flusso di lavoro composto all'interno di AEON potrebbe a sua volta diventare un servizio in un workflow del Marketplace di H2IOSC, dimostrando così la complementarità tra composizione e orchestrazione e la possibilità di ampliare la composizione di servizi tramite l'orchestrazione.

4. Attuazione

4.1 Artefatti WSO2

La pipeline è implementata come un insieme di artefatti WSO2 Micro Integrator:

API artifact (*manuscript-pipeline*): l'endpoint HTTP che riceve la richiesta iniziale (POST con payload JSON) e restituisce il risultato finale.

Sequenza principale (*inSequence*): estrae i parametri di runtime dal payload JSON (URL eScriptorium, token API, ID progetto, modello di segmentazione, modello HTR, URL manifest IIIF, URL TEI Publisher, credenziali TEI Publisher, raccolta output) e avvia la Fase 1.

Sequenze di fasi (*phase-import, phase-segment, phase-transcribe, phase-export*): ciascuna fase costruisce la chiamata API eScriptorium appropriata, la invia e archivia il contesto del messaggio nell'archivio messaggi per il polling.

Processore di polling (*escriptorium-poller*): un processore di messaggi di campionamento che recupera periodicamente i messaggi dall'archivio messaggi in memoria, controlla lo stato di elaborazione tramite l'API eScriptorium e restituisce il messaggio all'archivio (se è ancora in elaborazione) o avanza alla fase successiva (se completata).

Sequenza di trasformazione (*transform-alto-tei*): applica il foglio di stile XSLT per convertire ALTO XML in TEI P5.

Sequenza di pubblicazione (*publish-tei*): costruisce la richiesta HTTP PUT all'API REST eXist-db e carica il documento TEI nella raccolta specificata in TEI Publisher.

Sequenza di errore (*faultSequence*): acquisisce gli errori in qualsiasi fase, registra il contesto dell'errore e restituisce una risposta di errore informativa.

4.2 Interazioni API eScriptorium

La pipeline utilizza l'API REST nativa di eScriptorium. Le principali chiamate API sono:

Crea un documento: *POST /api/documents/* con l'ID progetto, il nome del documento e i metadati. Restituisce l'ID del documento.

Importa manifest IIIF: *POST /api/documents/{id}/parts* con l'URL del manifest IIIF. Attiva l'importazione asincrona delle immagini. La pipeline esegue il polling di GET */api/documents/{id}/* finché lo stato del documento non cambia da IMPORTING a IMPORTED.

Attiva la segmentazione: *POST /api/documents/{id}/parts/{part_id}/segment/* con l'identificatore del modello di segmentazione. Attiva l'analisi asincrona del layout. La pipeline esegue il polling delle parti del documento finché tutte le parti non mostrano la segmentazione completata.

Attiva la trascrizione: *POST /api/documents/{id}/parts/{part_id}/transcribe/* con l'identificatore del modello HTR. Attiva il riconoscimento asincrono del testo. La pipeline esegue il polling finché tutte le parti non mostrano che la trascrizione è stata completata.

Esporta ALTO XML: *GET /api/documents/{id}/parts/{part_id}/transcription/?format=alto* recupera la trascrizione in formato ALTO XML.

4.3 Implementazione del polling asincrono

Ognuna delle quattro fasi di eScriptorium (importazione, segmentazione, trascrizione, esportazione) è asincrona: la chiamata API restituisce immediatamente un'indicazione di stato e il risultato effettivo diventa disponibile solo al termine dell'elaborazione. La pipeline implementa il modello di polling multifase descritto in [4]:

1. Dopo aver attivato ciascuna fase, la pipeline archivia il contesto del messaggio corrente (inclusi l'ID del documento, l'identificatore della fase corrente e il conteggio dei tentativi) in un archivio messaggi in memoria.
2. Un processore di messaggi di campionamento con un intervallo configurabile (impostazione predefinita: 10 secondi) recupera i messaggi dall'archivio.
3. Per ciascun messaggio, il processore chiama l'endpoint di stato di eScriptorium. Se la fase corrente è ancora in elaborazione, il messaggio viene restituito allo store. Se la fase è completa, il processore avvia la fase successiva e memorizza il messaggio per il monitoraggio.
4. Un numero massimo di tentativi (configurabile, predefinito: 120, corrispondente a 20 minuti a intervalli di 10 secondi) impedisce il polling infinito in caso di errore del servizio.

L'indicatore di fase viene mantenuto come proprietà nel contesto del messaggio, consentendo al singolo processore di polling di gestire tutte e quattro le fasi senza richiedere archivi o processori separati per fase.

4.4 Trasformazione da ALTO XML a TEI

L'output dell'elaborazione HTR di eScriptorium è ALTO XML (Analyzed Layout and Text Object), un formato standard per l'output OCR/HTR che codifica sia il contenuto del testo che la sua posizione spaziale sull'immagine sorgente. Il servizio a valle (TEI Publisher) prevede il formato TEI P5. La pipeline applica una trasformazione XSLT che esegue la seguente mappatura:

Struttura della pagina: ogni elemento ALTO *<Page>* si associa a un elemento TEI *<pb/>* (inizio pagina) e a un elemento *<surface>* corrispondente nella sezione *<facsimile>*.

Aree di testo: gli elementi ALTO *<TextBlock>* vengono mappati agli elementi TEI *<ab>* (blocco anonimo).

Righe di testo: gli elementi ALTO *<TextLine>* con le loro coordinate spaziali (*HPOS*, *VPOS*, *WIDTH*, *HEIGHT*) si associano agli elementi TEI *<lb/>* (inizio riga) nel corpo del testo e agli elementi *<zone>* nella sezione facsimile. L'elemento *<zone>* preserva le informazioni sulle coordinate utilizzando gli attributi *@ulx*, *@uly*, *@lrx*, *@lry* di TEI, stabilendo la corrispondenza tra ciascuna riga trascritta e la sua posizione sull'immagine sorgente.

Contenuto del testo: gli elementi ALTO *<String>* (singole parole) sono concatenati nel testo corrente all'interno di ogni riga, con gli elementi *<w>* (parola) che preservano i confini delle parole dove necessario.

Il documento TEI risultante include una sezione *<facsimile>* che consente a TEI Publisher di visualizzare la trascrizione accanto all'immagine originale con corrispondenza a livello di riga: una capacità essenziale per l'uso accademico, poiché consente ai ricercatori di verificare e correggere l'output dell'HTR rispetto al manoscritto originale.

Il foglio di stile XSLT è confezionato come risorsa all'interno del file *.car* e fa riferimento al mediatore XSLT nella sequenza di trasformazione.

4.5 Pubblicazione Editore TEI

Il passaggio finale pubblica il documento TEI su TEI Publisher tramite l'API REST eXist-db:

```
PUT /exist/rest/{collection}/{filename}.xml  
Content-Type: application/xml  
Authorization: Basic {base64(user:password)}
```

Il percorso della raccolta e il nome file vengono forniti come parametri di runtime nella richiesta JSON iniziale. Una volta caricato con successo, il documento diventa immediatamente disponibile nell'interfaccia web di TEI Publisher, dove può essere visualizzato in tre modalità:

Solo testo: trascrizione renderizzata con formattazione basata su TEI.

Testo con visualizzatore IIIF: trascrizione visualizzata insieme all'immagine del manoscritto proveniente dal server IIIF, con navigazione sincronizzata.

Vista diplomatica: visualizzazione riga per riga con ciascuna riga trascritta collegata alla regione corrispondente sull'immagine sorgente, utilizzando le informazioni sulle coordinate conservate dalla trasformazione ALTO-TEI.

5. Caso di studio

5.1 Infrastrutture

The case study uses the following infrastructure, all hosted by Gruppo Chroma - ISTC-CNR Catania¹ (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione):

Istanza eScriptorium: una distribuzione di eScriptorium con segmentazione pre-addestrata e modelli HTR, accessibile tramite API REST.

Istanza di TEI Publisher: una distribuzione di TEI Publisher su eXist-db, configurata con specifiche ODD per la visualizzazione del manoscritto, accessibile tramite API REST.

5.2 Materiale originale

Il corpus dimostrativo è costituito da un'immagine del manoscritto proveniente dall'archivio del progetto Coverless,² resa disponibile tramite un server di immagini conforme a IIIF. L'URL manifest IIIF è l'unico input fornito alla pipeline.

5.3 Esecuzione

La pipeline è stata attivata con una singola richiesta POST all'endpoint MI WS02:

```
{
  "escriptorium_url": "https://htr.serverchroma.cnr.it",
  "escriptorium_token": "...",
  "project_id": 42,
  "iiif_manifest": "https://img.serverchroma.cnr.it/iiif-manifests/Farfalla.json",
  "segmentation_model": "default",
  "htr_model": "generic-handwriting-v2",
  "tei_publisher_url": "https://storage-xml.serverchroma.cnr.it",
  "tei_publisher_user": "...",
  "tei_publisher_password": "...",
  "output_collection": "/db/apps/coverless/data",
  "output_filename": "coverless-001.xml"
}
```

Tutti i parametri (URL del servizio, credenziali, selezione del modello, posizione di output) vengono forniti in fase di esecuzione. Nessun valore è codificato negli artefatti della pipeline.

5.4 Risultati

La pipeline è stata completata con successo in circa 8 minuti (la maggior parte dei quali è stata spesa per l'elaborazione HTR). Il documento TEI risultante è stato pubblicato su TEI Publisher e immediatamente accessibile in tutte e tre le modalità di visualizzazione. La sezione facsimile ha mappato correttamente ciascuna linea trascritta alle sue coordinate sull'immagine sorgente, consentendo la verifica a livello di linea dell'output HTR.

¹ <https://serverchroma.cnr.it/>

² <https://coverless.cnr.it/>

5.5 Riproducibilità

La stessa pipeline è stata successivamente eseguita su diverse immagini di manoscritti dello stesso archivio, richiedendo solo una modifica nell'URL del manifest IIIF e nel nome del file di output. Non è stata necessaria alcuna modifica agli artefatti della pipeline, confermando il modello di parametrizzazione del runtime descritto in [4].

6. Sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale con MI Copilot

6.1 MI Copilot nel processo di sviluppo

A partire dalla versione 4.3.0 (luglio 2024), l'estensione WSO2 MI per Visual Studio Code include MI Copilot [12], un assistente basato sull'intelligenza artificiale che genera artefatti di integrazione da descrizioni in linguaggio naturale o specifiche OpenAPI caricate. MI Copilot utilizza tecnologie di intelligenza artificiale generativa per elaborare le richieste degli sviluppatori e produrre configurazioni XML di Synapse, definizioni API e logica di sequenza.

Durante lo sviluppo di questa pipeline, MI Copilot è stato utilizzato per accelerare la fase iniziale dell'impalcatura. Lo scenario di integrazione è stato descritto in linguaggio naturale:

“Crea un'API che riceva un payload JSON con un URL eScriptorium, token API, ID progetto e URL manifest IIIF. L'API dovrebbe chiamare eScriptorium per creare un documento, importare il manifest IIIF, attendere il completamento dell'importazione eseguendo il polling dello stato del documento, quindi attivare la segmentazione, attendere il completamento, attivare la trascrizione, attendere il completamento, esportare il risultato come XML ALTO, applicare una trasformazione XSLT e pubblicare il risultato su un endpoint REST eXist-db.”

MI Copilot ha generato la definizione API iniziale, la sequenza principale con i mediatori PayloadFactory per costruire le chiamate API eScriptorium e la struttura di polling di base utilizzando i mediatori di filtro. Questa impalcatura ha fornito circa il 60% del codice dell'artefatto finale.

6.2 Perfezionamento manuale

L'output di MI Copilot ha richiesto un significativo perfezionamento manuale in diverse aree:

Polling multifase: MI Copilot ha generato un ciclo di polling di base per una singola chiamata asincrona. Il modello di polling in quattro fasi (importazione → segmento → trascrizione → esportazione), con controlli e transizioni di stato specifici per fase, richiedeva l'implementazione manuale utilizzando il modello Message Store e Sampling Message Processor.

Trasformazione XSLT: il foglio di stile XSLT da ALTO a TEI è stato scritto interamente manualmente, poiché MI Copilot non poteva generare trasformazioni XML specifiche del dominio di questa complessità [17].

Gestione degli errori: le sequenze di errore con contesto di errore specifico della fase e logica di pulizia sono state aggiunte manualmente.

Gestione dell'autenticazione: la costruzione delle intestazioni di autenticazione per eScriptorium (token Bearer) ed eXist-db (autenticazione di base) dai parametri di runtime richiedeva la configurazione manuale di PayloadFactory.

6.3 Valutazione

MI Copilot si è rivelato prezioso per ridurre i tempi di sviluppo iniziale e per generare Synapse XML sintatticamente corretto che potrebbe servire come punto di partenza. Tuttavia, per scenari di orchestrazione complessi che coinvolgono più fasi asincrone, trasformazioni specifiche del dominio e una sofisticata gestione degli errori, la competenza manuale rimane essenziale. Lo strumento è più efficace se utilizzato come acceleratore di impalcature piuttosto che come generatore di soluzioni completo.

Questa scoperta è coerente con la valutazione generale degli strumenti di generazione di codice AI: eccellono nella produzione di modelli standard e codice standard, ma richiedono la supervisione umana per la logica specifica del dominio e le decisioni architetturali.

7. Discussione

7.1 Riutilizzabilità

La pipeline è progettata per la massima riutilizzabilità. Tutti i parametri vengono forniti in fase di esecuzione tramite il payload JSON iniziale, inclusi endpoint di servizio, credenziali di autenticazione, selezione del modello e configurazione di output. Lo stesso file .car può essere distribuito in ambienti diversi e utilizzato con diverse istanze di eScriptorium, diversi server IIIF e diverse installazioni di TEI Publisher senza modifiche.

Il foglio di stile XSLT per la conversione da ALTO a TEI ha parametri simili: elabora qualsiasi input XML ALTO valido indipendentemente dal modello HTR specifico o dalla struttura del documento.

7.2 Limitazioni

Vincoli dell'API eScriptorium. L'API nativa di eScriptorium, sebbene funzionale, presenta alcune incoerenze. Il comportamento dell'endpoint di esportazione varia tra le versioni ALTO (v2, v3, v4) e alcune operazioni richiedono la conoscenza degli ID delle parti interne che non sono sempre prevedibili dalla struttura manifest IIIF.

Elaborazione sequenziale. L'attuale implementazione elabora le pagine in sequenza. Per i manoscritti multipagina, l'elaborazione parallela della segmentazione e della trascrizione su più pagine potrebbe ridurre significativamente il tempo di elaborazione totale, ma ciò richiederebbe uno schema di orchestrazione più complesso.

Dipendenza dal modello. La qualità dell'output dell'HTR dipende interamente dalla disponibilità di modelli di riconoscimento adeguati per la scrittura e la lingua del manoscritto di destinazione. Il workflow non si occupa della selezione del modello o della formazione: questi rimangono di responsabilità del fornitore di servizi HTR.

7.3 Estendibilità

L'architettura della pipeline supporta diverse estensioni:

Integrazione post-correzione: un servizio di Named Entity Recognition (NER) o di controllo ortografico potrebbe essere inserito tra l'esportazione HTR (Fase 4) e la pubblicazione TEI (Fase 5) per migliorare la qualità della trascrizione.

Output multiformato: la sequenza di trasformazione potrebbe essere estesa per produrre formati di output aggiuntivi (ad esempio, testo semplice, PAGE XML, METS/ALTO) insieme a TEI.

Elaborazione batch: la pipeline potrebbe essere estesa per accettare un elenco di URL manifest IIIF ed elaborarli in sequenza o in parallelo.

7.4 Contributo all'ecosistema H2IOSC

Questo workflow rappresenta la prima istanza pienamente operativa di orchestrazione di servizi interinfrastrutturali all'interno del mercato H2IOSC. Dimostra che il quadro di orchestrazione concepito da OPERAS-IT [1, 2, 3] può essere implementato nella pratica utilizzando la metodologia basata su WSO2 descritta in [4] e che i servizi esistenti a standard aperto possono essere integrati senza modifiche.

Il workflow verrà pubblicato nel catalogo del Marketplace H2IOSC come elemento del flusso di lavoro, con la documentazione completa dei parametri di input, del formato di output e dei servizi costitutivi. I ricercatori potranno attivarlo attraverso l'interfaccia del Marketplace senza dover interagire con i singoli servizi o comprenderne la logica di orchestrazione.

L'architettura del workflow e i modelli di orchestrazione dimostrati in questo caso di studio sono progettati per essere adottati da tutti i nodi infrastrutturali che partecipano alla federazione H2IOSC, inclusi DARIAH-IT, CLARIN-IT ed E-RIHS.it. Le piattaforme di flusso di lavoro specifiche dell'infrastruttura, sia che operino come ambienti di composizione autonomi o come nodi all'interno di un quadro di orchestrazione più ampio, possono integrarsi con il Marketplace utilizzando la stessa metodologia e gli stessi standard descritti qui. La pipeline sarà pubblicata ed eseguibile attraverso il Marketplace H2IOSC all'indirizzo <https://marketplace.h2iosc.cnr.it>.

8. Conclusioni

Questo articolo ha presentato un workflow completamente automatizzata per la trascrizione e la pubblicazione di manoscritti storici, orchestrando IIIF, eScriptorium e TEI Publisher tramite WSO2 Micro Integrator. La pipeline riduce un processo manuale in più fasi a una singola chiamata API, producendo un'edizione digitale accademica con corrispondenza immagine-linea da un URL manifest IIIF.

I contributi chiave sono:

1. Un'implementazione operativa completa del framework di orchestrazione OPERAS-IT applicato a un flusso di lavoro concreto di Digital Humanities, dimostrando la fattibilità dell'orchestrazione di servizi interinfrastrutturali nel dominio SSH.

2. Un modello di polling asincrono a quattro fasi per la gestione della pipeline di elaborazione di eScriptorium (importazione, segmentazione, trascrizione, esportazione), implementato utilizzando il Message Store e il Sampling Message Processor di WSO2.
3. Una trasformazione XSLT che converte ALTO XML in TEI P5 con codifica facsimile, preservando le coordinate spaziali a livello di linea per la verifica accademica.
4. Una pipeline completamente parametrizzata e configurabile in runtime che può essere riutilizzata in diversi corpora, istanze di servizio e ambienti infrastrutturali senza modifiche.
5. Una valutazione dell'efficacia di MI Copilot per lo sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale di artefatti di orchestrazione del flusso di lavoro di ricerca, trovandolo utile per lo scaffolding ma insufficiente per modelli asincroni complessi e trasformazioni specifiche del dominio.

Il concetto di orchestrazione e l'architettura descritti in questo articolo sono stati concepiti e sviluppati da OPERAS-IT / CNR-ILIESI nell'ambito del progetto H2IOSC, come documentato nella sequenza temporale presentata nella Figura 1.

Ringraziamenti

Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto H2IOSC (IR0000029), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", Azione 3.1.1 "Creazione di nuove IR o rafforzamento di quelle esistenti che contribuiscono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti". Gli autori ringraziano l'ISTC-CNR Catania – Gruppo Chroma per aver fornito l'accesso alle istanze di eScriptorium e TEI Publisher utilizzate nel caso studio.

Riferimenti

[1] Softhrod S.r.l. / CNR-ILIESI, "H2IOSC-ILIESI – Definizione Prototipale MarketPlace: Relazione tecnica e preventivo", Internal technical document, April 2023.

[2] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, "Orchestrazione API per Workflow Applicativi nell'Ambito delle Digital Humanities", Zenodo, November 2024. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14187534>

[3] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, "Modalità operative per l'orchestrazione dei servizi nel MarketPlace di H2IOSC", Internal technical document, CNR-ILIESI, February 2025.

[4] P. Sichera, C. Marras e E. Pasini, "Building Executable Research Workflows for SSH Infrastructures: A WSO2-Based Orchestration Methodology inside the H2IOSC Marketplace", Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625645>.

[4] P. Sichera, C. Marras e E. Pasini, "Costruire workflow di ricerca eseguibili per le infrastrutture SSH: una metodologia di orchestrazione basata su WSO2 nell'ambito del Marketplace H2IOSC", Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625718>.

- [5] E. Degl’Innocenti, F. Pinna, A. Spadi, and F. Spinelli, “Supporting Executable Scientific Workflows in a Clustered Infrastructure: DARIAH-IT and H2IOSC”, *Transformations, A DARIAH Journal*, vol. 1, pp. 1–19, 2025.
- [6] P. Sichera, C. Marras e E. Pasini, “A Multi-Infrastructure OAI-PMH Endpoint for Research Infrastructure Orchestration in the H2IOSC Project”, Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353859>.
- [6] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, “Un endpoint OAI-PMH condiviso per l’orchestrazione dei servizi delle infrastrutture di ricerca nel progetto H2IOSC”, Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19541925>.
- [7] P. Sichera, C. Marras e E. Pasini, “Orchestrating Research Infrastructure Services through OAI-PMH: The OPERAS-IT Approach inside H2IOSC”, Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19596981>.
- [7] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, “Orchestrazione dei servizi delle infrastrutture di ricerca tramite OAI-PMH: l’approccio OPERAS-IT nell’ambito di H2IOSC”, Zenodo, 2026. Disponibile al link: <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.19597060>.
- [8] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, “From Data Model to Interoperable Metadata: Implementing the H2IOSC Resource Description Schema across a Multi-Infrastructure Pipeline”, Zenodo, 2026. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19409795>.
- [8] P. Sichera, C. Marras, and E. Pasini, “Dal modello dati ai metadati interoperabili: implementazione dello schema di descrizione delle risorse H2IOSC in un workflow multi-infrastruttura”, Zenodo, 2026. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19546280>.
- [9] C. Lagoze, H. Van de Sompel, M. Nelson e S. Warner, “The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting - Version 2.0”, Open Archives Initiative, 2002. Disponibile al link: <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>
- [10] OCR-D, “OCR-D: progetto di coordinamento per l’ulteriore sviluppo del riconoscimento ottico dei caratteri”, 2024. Disponibile al link: <https://ocr-d.de/en/>
- [11] eScriptorium, “eScriptorium – Una piattaforma per il riconoscimento del testo scritto a mano”, GitLab, 2024. Disponibile al link: <https://gitlab.com/scripta/escriptorium>
- [12] WSO2, “MI Copilot – WSO2 Integrator: MI Documentation 4.5.0”, 2025. Disponibile al link: <https://mi.docs.wso2.com/en/latest/develop/mi-for-vscode/mi-copilot/>
- [13] WSO2, “Documentazione WSO2 Micro Integrator”, 2024. Disponibile al link: <https://mi.docs.wso2.com/>
- [14] IIF Consortium, “IIF Presentation API 3.0”, 2020. Disponibile al link: <https://iif.io/api/presentation/3.0/>
- [15] TEI Consortium, “TEI P5: Linee guida per la codifica e l’interscambio di testi elettronici”, 2024. Disponibile al link: <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/>

[16] e-editiones, “TEI Publisher Documentation”, 2024. Disponibile al link:
<https://teipublisher.com/exist/apps/tei-publisher/doc/documentation.xml>

[17] L. Mazzagufò, P. Sichera, D. Bruno, S. Cristofaro, A. M. Del Grosso and D. Spampinato, “An Infrastructural Solution for Digital Publication starting from Automatic Layout and Text Recognition: Insights from Italian Literary Journals”, 2025 IEEE 8th Congress on Information Science and Technology (CiSt), Marrakech, Morocco, 2025, pp. 494-499, doi:
10.1109/CiSt65886.2025.11224217.